

Discalculia na sala de aula
Dyscalculia in the classroom
Discalculia en el aula

Cristina Michelle dos Santos Brandão de Carvalho
<https://orcid.org/0009-0006-8894-7275>

Aline dos Santos Moreira de Carvalho
<https://orcid.org/0000-0001-9965-9566>

Cicero Marreiro
<https://orcid.org/0009-0001-5356-93004>

Paulo Raphael Pereira Melanias
<https://orcid.org/0009-0000-9702-4348>

Joelma Cellin
<https://orcid.org/0000-0002-6255-9577>

Léia Flauzina da Silva de Albuquerque
<https://orcid.org/0000-0002-6942-1116>

Thaís Barros de Mesquita
<https://orcid.org/0000-0002-9442-7085>

Pacífico Ferraz Couto
<https://orcid.org/0000-0001-9639-665X>

Lucélia Jacobucci
<https://orcid.org/0000-0001-7517-4441>

Vanessa Silva
<https://orcid.org/0009-0001-9092-1553>

Libânia Pinheiro Pinheiro
<https://orcid.org/0009-0001-7399-0880>

Delcilene Ronchi de Almeida Lopes
<https://orcid.org/0009-0009-4411-1216>

A discalculia é um transtorno de aprendizagem específico que afeta a habilidade de uma pessoa em compreender e manipular números. Em um contexto escolar, a discalculia pode apresentar desafios significativos para os alunos, prejudicando seu desempenho acadêmico e impactando sua autoestima. Diante desse cenário, é fundamental que educadores e profissionais da saúde estejam atentos para identificar sinais de discalculia em sala de aula, a fim de oferecer suporte adequado e estratégias de ensino que atendam às necessidades desses alunos.

A discalculia pode se manifestar de diversas formas em sala de aula, afetando a capacidade do aluno de compreender conceitos matemáticos básicos, realizar cálculos simples e resolver problemas numéricos. Isso pode levar a frustração, ansiedade e baixa autoestima nos alunos que enfrentam essa

dificuldade. Portanto, compreender as características da discalculia e suas implicações no processo de aprendizagem é essencial para oferecer o suporte necessário e promover um ambiente educacional mais inclusivo e acolhedor.

O presente trabalho foi elaborado através de levantamento bibliográfico, de livros, revistas e artigos especializados sobre o tema.

Para dar sentido a esta pesquisa, nosso levantamento baseou-se na busca de informações sobre a discalculia em sala de aula.

Nessa pesquisa foram utilizados critérios básicos propostos por Vergara (2000), que classifica os tipos de pesquisa quanto aos fins a que se destina e quanto aos meios de investigação.

Quanto aos fins a que se destina, a pesquisa a ser realizada é do tipo descritiva e aplicada. Descritiva porque expõe

características de determinada população ou de determinado fenômeno.

Aplicada porque é motivada pela necessidade de resolver problemas reais, portanto, com a finalidade prática. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica. Bibliográfica porque para a fundamentação teórico – metodológica do trabalho serão realizadas pesquisas sobre o assunto em materiais científicos publicados em livros, revistas, meios eletrônicos.

Compete à escola assumir a responsabilidade de acolher os alunos com dificuldades na aprendizagem, capacitando seus educadores para identificar na criança o distúrbio, transtorno, dificuldades e até mesmo “preguiça” e não apenas transmitir o conhecimento, mas também se preocupar em construir com a criança o saber.

Após a identificação da discalculia o professor deve direcionar a criança para uma avaliação e acompanhamento. Existem outros profissionais qualificados de acordo com a queixa e os sintomas apresentados.

PALAVRAS-CHAVE: Discalculia; aprendizagem; sala de aula

ABSTRACT

Dyscalculia is a specific learning disorder that affects a person's ability to understand and manipulate numbers. In the school context, dyscalculia can present important challenges for students, harming their academic performance and affecting their self-esteem. In this scenario, it is essential that health educators and professionals are alert to identify signs of dyscalculia in the classroom, in order to offer adequate support and teaching strategies that satisfy the needs of these students.

Dyscalculia can manifest itself in different ways in the classroom, affecting the student's ability to understand basic mathematical concepts, perform simple calculations and solve numerical problems. This can generate frustration, anxiety and low self-esteem in students who face this difficulty. Therefore,

understanding the characteristics of dyscalculia and its implications in the learning process is fundamental to offering the necessary support and promoting a more inclusive and welcoming educational environment.

This work was prepared through a bibliographical survey, books, magazines and articles specialized on the topic.

To give meaning to this investigation, our investigation is based on searching for information about dyscalculia in the classroom.

In this investigation, basic criteria proposed by Vergara (2000) were used, which classifies the types of investigation according to the fines to which it is intended and according to the means of investigation.

As far as the fines are concerned, the investigation to be carried out is descriptive and applied. Descriptive because it exposes characteristics of a certain population or a certain phenomenon.

It applies because it is motivated by the need to solve real problems, therefore, with a practical purpose. Meanwhile, the investigation will be bibliographic. Bibliographic because for the theoretical and methodological foundation of the work, investigations on the topic will be carried out in scientific materials published in books, magazines and electronic media.

It is up to the school to assume the responsibility of accommodating students with learning difficulties, to train its educators to identify disorders, illnesses, difficulties and even the “perilitude” of the child and not only to transmit knowledge, but also to worry about building with the child their knowledge. .

After identifying dyscalculia, the conductor must direct the child for its evaluation and follow-up. There are other qualified professionals depending on the query and symptoms presented.

KEYWORDS: Dyscalculia; learning; classroom

Resumen

La discalculia es un trastorno del aprendizaje específico que afecta la capacidad de una persona para comprender y manipular números. En el contexto escolar, la discalculia puede presentar desafíos importantes para los estudiantes, perjudicando su rendimiento académico y afectando su autoestima. Ante este escenario, es fundamental que educadores y profesionales de la salud estén alerta para identificar signos de discalculia en el aula, con el fin de ofrecer apoyo adecuado y estrategias de enseñanza que satisfagan las necesidades de estos estudiantes.

La discalculia puede manifestarse de diferentes maneras en el aula, afectando la capacidad del estudiante para comprender conceptos matemáticos básicos, realizar cálculos simples y resolver problemas numéricos. Esto puede generar frustración, ansiedad y baja autoestima en los estudiantes que enfrentan esta dificultad. Por tanto, comprender las características de la discalculia y sus implicaciones en el proceso de aprendizaje es fundamental para ofrecer el apoyo necesario y promover un entorno educativo más inclusivo y acogedor.

Este trabajo fue elaborado a través de un levantamiento bibliográfico, libros, revistas y artículos especializados en el tema.

Para dar sentido a esta investigación, nuestra encuesta se basó en la búsqueda de información sobre la discalculia en el aula.

En esta investigación se utilizó criterios básicos propuestos por Vergara (2000), el cual clasifica los tipos de investigación según los fines a los que se destina y en cuanto a los medios de investigación.

En cuanto a los fines a los que se destina, la investigación a realizar es descriptiva y aplicada. Descriptivo porque expone características de una determinada población o de un determinado fenómeno.

Se aplica porque está motivado por la necesidad de resolver problemas reales, por tanto, con una finalidad práctica. En cuanto a los medios, la investigación será bibliográfica. Bibliográfico porque para la fundamentación teórica y metodológica del trabajo se realizarán investigaciones sobre el tema en materiales científicos publicados en libros, revistas y medios electrónicos.

Corresponde a la escuela asumir la responsabilidad de acoger a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, capacitar a sus educadores para identificar el desorden, las molestias, las dificultades e incluso la "pereza" del niño y no sólo transmitir conocimientos, sino también preocuparse por construir con el niño los conocimientos. .

Después de identificar la discalculia, el maestro debe dirigir al niño para su evaluación y seguimiento. Existen otros profesionales cualificados dependiendo de la queja y los síntomas presentados.

PALABRAS CLAVE: Discalculia; aprendiendo; aula

INTRODUÇÃO

A discalculia é um transtorno de aprendizagem específico que afeta a habilidade de uma pessoa em compreender e manipular números. Em um contexto escolar, a discalculia pode apresentar desafios significativos para os alunos, prejudicando seu desempenho acadêmico e impactando sua autoestima. Diante desse cenário, é fundamental que educadores e profissionais da saúde estejam atentos para identificar sinais de discalculia em sala de aula, a fim de oferecer suporte adequado e estratégias de ensino que atendam às necessidades desses alunos.

A discalculia pode se manifestar de diversas formas em sala de aula, afetando a capacidade do aluno de compreender conceitos matemáticos básicos, realizar cálculos simples e resolver problemas numéricos. Isso pode levar a frustração, ansiedade e baixa autoestima nos alunos que enfrentam essa dificuldade. Portanto, compreender as características da discalculia e suas implicações no processo de aprendizagem é essencial para oferecer o suporte necessário e promover um

ambiente educacional mais inclusivo e acolhedor.

Além disso, a implementação de estratégias diferenciadas e adaptadas para o ensino da matemática é fundamental para atender às necessidades dos alunos com discalculia. A utilização de recursos visuais, jogos educativos, manipulativos e outras ferramentas pedagógicas pode auxiliar no desenvolvimento das habilidades matemáticas desses alunos, proporcionando-lhes oportunidades concretas de aprendizado e superação dos desafios impostos pela discalculia.

Portanto, é crucial que haja um entendimento aprofundado sobre a discalculia e suas implicações no contexto educacional, visando à promoção de práticas pedagógicas inclusivas e eficazes. A conscientização e o conhecimento sobre esse transtorno são fundamentais para que sejam adotadas estratégias que favoreçam o aprendizado e o bem-estar dos alunos com discalculia.

Inicia-se conceituando a discalculia segundo a definição de Lou de Oliver, 2007 (ano) e descrevendo suas características apresentadas no manual estatístico e diagnóstico, quarta edição (DSM-IV, 4º edição, ano). Simaia Sampaio sugere algumas orientações para o educador a fim de auxiliar o aluno com discalculia. “É o professor-mediador que dará as coordenadas para que esta descoberta aconteça” (Sampaio, 2009, p. 62.)

Justifica-se que a problemática nem sempre é da criança mais do método de ensino.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi elaborado através de levantamento bibliográfico, de livros, revistas e artigos especializados sobre o tema.

Para dar sentido a esta pesquisa, nosso levantamento baseou-se na busca de informações sobre a discalculia em sala de aula.

Nessa pesquisa foram utilizados critérios básicos propostos por Vergara (2000), que classifica os tipos de pesquisa quanto aos fins a que se destina e quanto aos meios de investigação.

Quanto aos fins a que se destina, a pesquisa a ser realizada é do tipo

descritiva e aplicada. Descritiva porque expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno.

Aplicada porque é motivada pela necessidade de resolver problemas reais, portanto, com a finalidade prática. Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica . Bibliográfica porque para a fundamentação teórico – metodológica do trabalho serão realizadas pesquisa sobre o assunto em materiais científicos publicado em livros, revistas, meios eletrônicos.

RESULTADOS E DISCURSÃO

Primeiramente é importante saber se uma criança possui distúrbio da discalculia ou simplesmente dificuldade na aprendizagem da matemática. Tais dificuldades vêm afetando inúmeras crianças em idade escolar.

A discalculia é um distúrbio de aprendizagem que afeta a habilidade de compreender e manipular números, dificultando o aprendizado de conceitos matemáticos. Em sala de aula, é fundamental reconhecer as necessidades desses alunos e buscar estratégias inclusivas para apoiá-los. A nova lei prevê assistência integral a alunos com transtornos de aprendizagem, como a discalculia, garantindo que suas necessidades sejam atendidas pela rede de ensino em parceria com profissionais da saúde. Além disso, pesquisas buscam soluções inclusivas para o ensino de matemática, incluindo o desenvolvimento de aplicativos para facilitar o aprendizado de estudantes com dificuldades. Essas iniciativas visam proporcionar um ambiente educacional mais acessível e acolhedor para todos os alunos, independentemente de suas habilidades.

A discalculia é um distúrbio com causas diversas que pode ser causado segundo Lou de Oliver, 2007 (ano) por anoxia perinatal ou outros acidentes que acabam afetando o funcionamento normal do cérebro.

É importante detectar a discalculia em crianças evidenciada já a partir dos 3 a 6 anos através de exames e testes, para então iniciar uma intervenção. Para isso é necessário a atenção das famílias e educadores que acompanham o processo de ensino-aprendizagem. Lou de Oliver, 2007.

Acredita-se que devido à dificuldade no aprendizado da matemática, muitas

crianças tendem a não gostar da matemática identificando-a como sendo chata e difícil.

De acordo com o DSM-IV, 4ª edição (ano) a discalculia se caracteriza da seguinte forma:

- Em vista da idade, da capacidade intelectual e nível escolar, a criança é incapaz de realizar operações aritméticas, cálculo e raciocínio lógico-matemático;
- As atividades na realização das atividades matemáticas apresentadas pela criança trazem prejuízos significativos em tarefas na vida diária que exijam tal habilidade;
- Em caso de algum déficit sensorial, as dificuldades matemáticas excedem aquelas geralmente associadas;
- Diversas habilidades podem estar prejudicadas nesses transtornos, como as linguísticas (compreensão e nomeação de termos, operação ou conceitos matemáticos transposição de problemas escritos em símbolo matemáticos), as perceptuais (reconhecimento de símbolos numéricos ou aritméticos, ou agrupamento de objetos em conjunto), as matemáticas (dar seqüências a etapas matemáticas, contar objetos e aprender tabuadas de multiplicação). Também é importante distinguir a discalculia da acalculia, esta, por sua vez, ocorre quando a criança sofre uma lesão cerebral, acaba por perder as habilidades matemáticas já adquiridas.

Segundo Samaia Sampaio, 2009 (ano) o educador pode e deve auxiliar a criança com discalculia, por isso ele deve evitar:

- Evidenciar suas dificuldades e compara-lo com os demais alunos;
- Mostrar-se impaciente com as dificuldades das crianças, interrompendo-as várias vezes na tentativa em construir seu conhecimento;
- Corrigi-lo frequentemente diante da turma, propositalmente para não o expor;
- Ignorar o aluno em uma dificuldade.

Para que não haja um comprometimento no desenvolvimento global e na vida

da criança é de suma importância que a mesma seja encaminhada a profissionais como o psicopedagogo, médico terapeuta, psiquiatra ou psicólogo para sanar suas dúvidas e tratar de suas dificuldades.

O professor pode encaminhar seus alunos com dificuldades para um psicopedagogo para uma avaliação e acompanhamento. Este profissional irá atentar para a idade cognitiva que se encontra a criança e poderá utilizar jogos que possibilitem o trabalho com números e o raciocínio lógico.

Baseado na descrição das autoras:

O aluno pode automatizar os aspectos operatórios (as quatro operações, contas, tabuadas), mas encontra dificuldade em aplicá-los em problemas. (PORTO, 2009, p. 65)

[...] muitos não compreendem os problemas matemáticos, não conseguem entender qual a operação que deve ser feita, se adição, subtração, multiplicação ou divisão. (SAMPAIO, 2009, p. 117)

“Uma forma de fazer a criança assimilar as operações é tornar tudo o mais real possível. (OLIVER, 2009, p.89).

A criança das primeiras séries do ensino fundamental encontram dificuldades em interpretar o texto do problema, sendo assim não consegue resolver a questão proposta pelos educadores.

Os professores devem propor atividades que se iniciem em descrever de forma criativa e lúdica o problema.

A utilização de palitos, figurinhas, bolinhas, bloco lógico, enfim qualquer material pedagógico e recomendável para o exercício e desenvolvimento intelectual da criança. E assim, sem dúvida despertar na criança o desejo pelo aprendizado da matemática.

Daí a importância do trabalho criativo realizado em sala de aula. É necessário que o educador conheça o modo de pensar da criança e promova atividades que despertem a sua curiosidade e seu interesse pelos conteúdos.

CONCLUSÃO

A discalculia é um transtorno de aprendizagem que afeta significativamente a habilidade do aluno para compreender e realizar operações matemáticas. Neste contexto, é crucial que educadores, instituições escolares e profissionais da saúde reconheçam a importância de abordagens diferenciadas e personalizadas para atender às necessidades específicas desses alunos. A implementação de estratégias pedagógicas inclusivas, o apoio emocional e a conscientização sobre a discalculia são fundamentais para promover um ambiente escolar acolhedor e favorável ao desenvolvimento acadêmico e emocional dos alunos com esse transtorno. Além disso, é essencial que políticas educacionais sejam estabelecidas para garantir a inclusão e o suporte adequado a esses alunos, visando à igualdade de oportunidades educacionais para todos.

Nem sempre o fracasso escolar é de responsabilidade da criança, mas do professor e da metodologia utilizada em sala de aula. Portanto, é necessário, além da paciência, repensar na forma de atingir o aluno com dificuldades na aprendizagem.

Compete à escola assumir a responsabilidade de acolher os alunos com dificuldades na aprendizagem, capacitando seus educadores para identificar na criança o distúrbio, transtorno, dificuldades e até mesmo “preguiça” e não apenas transmitir o conhecimento, mas também se preocupar em construir com a criança o saber.

Após a identificação da discalculia o professor deve direcionar a criança para uma avaliação e acompanhamento. Existem outros profissionais qualificados de acordo com a queixa e os sintomas apresentados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS (2011a). *Discalculia*.

CAMPANUDO, M. J. O. (2009). Representações dos Professores sobre Dificuldades de Aprendizagem Específicas – Leitura, Escrita e Cálculo. Tese de Mestrado em Psicologia da Educação e Intervenção Comunitária. Universidade Fernando Pessoa, Porto, 103 pp.

DSM-V Manual didático de estatística 4ª edição

NIELSEN, L. B. (1999). *Necessidades Educativas Especiais na sala de aula*. Coleção Educação Especial. Porto: Porto Editora.

OLIVER, de Lou. *Discalculia ou apenas dificuldade na aprendizagem da matemática: Distúrbio de aprendizagem e comportamento*. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2007.

PORTO, Olívia. *Bases da psicopedagogia: diagnóstico e intervenção nos problemas de aprendizagem*. 4. ed. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2009.

ROMAGNOLI, G. C. (2008). *Discalculia: Um desafio na Matemática*. Trabalho realizado para obtenção do grau de especialista em Distúrbios de Aprendizagem, Centro de Referência em Distúrbios de Aprendizagem, São Paulo, 39 pp.

SACRAMENTO, I. (2008). Dificuldades de Aprendizagem em Matemática-Discalculia. <http://www.artigonal.com/educacao-artigos/dificuldadesde-aprendizagem-em-matematica-discalculia-860624.html>.

SAMPAIO, Simaia. *Repensando a metodologia em sala de aula*.

SILVA, M. C. (2008a). *Dificuldades de Aprendizagem em Matemática: A manifestação da discalculia*.

SILVA, W. C. (2008b). *Discalculia: Uma abordagem à luz da Educação Matemática*. Relatório Final (Project de Iniciação Científica). Universidade Guarulhos, Guarulhos, 45 pp.

